

INFRAESTRUTURA MODERNA EM MIAMI BEACH: OS HOTÉIS DE MORRIS LAPIDUS

LOPES DE MELLO, MÁRCIA
Miami University
lopesdmm@miamioh.edu

RESUMO.

Este artigo se insere na História da Arquitetura e Cultura Material, examinando a produção do arquiteto Morris Lapidus (1902–2001) em Miami Beach, Flórida, no segundo pós-guerra, com foco nos hotéis-balneário *Fontainebleau* (1954) e *Eden Roc* (1955).

A problemática central reside na lacuna historiográfica sobre a arquitetura moderna de Miami Beach pós-1940. Essa negligência obscurece o papel crucial que a obra de Lapidus desempenhou na redefinição da identidade urbana e cultural da cidade em um momento de profundas transformações socioeconômicas e expansão do turismo de massa. A produção de Lapidus é fundamental, pois seus hotéis-balneário representam uma nova tipologia que consolidou Miami Beach como o principal destino do *American Playground* para a emergente classe média.

O objetivo central é examinar os hotéis-balneário de Lapidus na década de 1950 como artefatos culturais, analisando como sua linguagem arquitetônica — que aliava formas modernas a espaços teatrais, ornamentais e voltados ao *merchandising* — traduziu as aspirações de consumo e a democratização do lazer nos Estados Unidos.

A metodologia adota uma abordagem histórico-crítica, pressupondo que a arquitetura é um instrumento cultural que reflete e produz transformações sociais e identitárias. A pesquisa baseia-se na análise de fontes primárias arquivísticas, publicações de época e na análise formal aprofundada das obras.

A contribuição e relevância deste artigo consistem no reposicionamento da arquitetura moderna pós-1950 no debate historiográfico. Os resultados demonstram que Lapidus transcendeu a função de mera acomodação, projetando marcos culturais que traduziram o otimismo e os valores do consumo do pós-guerra em forma arquitetônica. Ao destacar a importância desses edifícios, a pesquisa oferece subsídios para uma compreensão mais ampla da intersecção entre projeto arquitetônico, cultura de massa e identidade urbana, provando que Lapidus continua a moldar a imagem contemporânea de Miami Beach.

Palavras-chave: MORRIS LAPIDUS, HOTEL-BALNEÁRIO, CULTURA DE CONSUMO

1. INTRODUÇÃO

As recentes monografias sobre a história de Miami Beach geralmente classificam como “histórico” os edifícios até a década de 1940, negligenciando a significativa arquitetura do segundo pós-guerra. Essa lacuna historiográfica impede uma compreensão mais ampla de como a arquitetura moderna contribuiu, de forma crucial, para a formação da identidade urbana e cultural da cidade em meados do século XX.

O segundo pós-guerra nos Estados Unidos foi marcado por profundas transformações socioeconômicas: prosperidade econômica, expansão da classe média e consolidação de uma sociedade de consumo. Incentivos como o *G.I. Bill*, a expansão de salários e o desenvolvimento de sistemas viários federais impulsionaram a mobilidade e o turismo de massa, transformando o lazer em destinos subtropicais como o Sul da Flórida. Nesse cenário de otimismo e consumo, a obra do arquiteto Morris Lapidus (1902–2001), especialmente seus hotéis-balneário dos anos 1950 em Miami Beach, emerge como chave interpretativa. A produção de Lapidus representa uma tipologia arquitetônica singular, que merece ser reposicionada no debate acadêmico por ter sido fundamental na consolidação de Miami Beach como o principal destino de férias da nova classe média americana.

Este trabalho investiga como os hotéis de Lapidus, notadamente o *Fontainebleau* (1954) e o *Eden Roc* (1955), traduziram os valores do pós-guerra — otimismo, mobilidade e consumo — em linguagem arquitetônica manifesta na emergente tipologia do hotel-balneário. O objetivo central é analisar essas construções não apenas como formas funcionais, mas como artefatos e instrumentos culturais. Adotando uma abordagem histórico-crítica, o estudo pressupõe que a arquitetura não apenas reflete, mas também produz transformações sociais e identitárias. Para tanto, a pesquisa se baseia na análise de fontes arquivísticas, publicações de época e na análise formal das obras, buscando demonstrar que esses edifícios ajudaram a consolidar a imagem de Miami Beach como *American Playground*, papel que persiste até a contemporaneidade.

2. REVISÃO HISTORIOGRÁFICA

A historiografia da arquitetura sobre Miami Beach tradicionalmente valoriza dois polos: a arquitetura do período inicial da cidade (como os estilos Mediterrâneo e Art Déco) e as vertentes do modernismo associadas ao *International Style* na Flórida. Nesse cenário, a produção do Sul da Flórida no segundo pós-guerra — marcada pela expansão da classe média e pela cultura de consumo — permanece frequentemente marginalizada ou superficialmente examinada.

A arquitetura hoteleira de Morris Lapidus, que marcou profundamente a paisagem de Miami Beach nos anos 1950, é um claro reflexo dessa marginalização. A recepção crítica à sua obra sempre foi controversa e definiu sua exclusão do cânone moderno por décadas.

Durante os anos 1950 e 1960, críticos ligados ao dogma formalista do *International Style* rejeitaram veementemente sua arquitetura como “excessiva”, “kitsch” ou “não séria” devido aos seus interiores decorados e à sua estética teatral. Essa visão marginalizou essa obra de Lapidus, que foi superficialmente catalogada com

rótulos como: “Joy”, “Intentional Nonsense”, “Architecture of the American Dream”, “Architecture of Happiness”, “Fantasy”, and “Delight” (Lapidus 1979; Lapidus 1996, 237).

Apenas a partir da década de 1970, sob a ótica pluralista do pós-modernismo e da crítica humanista, sua obra começou a ser reinterpretada de modo mais positivo (Cook, Klotz 1973). Vincent Scully, por exemplo, destacou Lapidus como “environmentalist par excellence” (Scully 1973, 7–8), reconhecendo sua capacidade de dialogar com o usuário comum e de criar experiências espaciais marcantes. Mesmo com essa reavaliação, o amplo debate historiográfico sobre Lapidus ainda revela a tensão da crítica tradicional que privilegia coerência formal em detrimento da leitura cultural. A lacuna historiográfica sobre a relevância de sua obra ainda persiste. Neste contexto, esta pesquisa se insere no debate com uma abordagem que investiga a lógica cultural, econômica e social dos hotéis de Lapidus, posicionando-o como figura central para compreender a construção da identidade cultural e arquitetônica de Miami Beach (Mello 2018). Seu método de apropriação de referências do teatro, cinema, moda, publicidade e até da obra de Oscar Niemeyer produziu uma arquitetura híbrida e voltada ao consumo, mas que é, fundamentalmente, formadora da imagem moderna de Miami Beach no pós-guerra.

3. CONTEXTO HISTÓRICO E CULTURAL: MODERNIDADE PROGRESSISTA EM MIAMI BEACH

O crescimento populacional e o desenvolvimento econômico de Miami Beach, que consolidaram a cidade como *America’s Playground* desde a Primeira Guerra Mundial, tornaram-se mais expressivos no segundo pós-guerra. Nesse período, Miami Beach se estabeleceu como um destino turístico privilegiado, impulsionando a urbanização, a expansão da construção civil e uma profunda transformação social. Tais fatores criaram as condições ideais para a emergência de uma arquitetura moderna adaptada às novas demandas e ao poder aquisitivo da emergente classe média americana.

A modernidade progressista do pós-guerra nos Estados Unidos foi alimentada por uma fase de prosperidade sem precedentes, marcada pelo aumento do Produto Nacional Bruto e pela expansão do consumo. A implementação do *G.I. Bill of Rights* (Lei de Direitos do Veterano) após 1944, por exemplo, ofereceu financiamento habitacional, seguro-desemprego e bolsas de estudo, acelerando a formação de uma base de consumo estável e incentivando a suburbanização. Em decorrência desse crescente poder aquisitivo, o conceito de identidade norte-americana foi fortemente influenciado pelo lazer, consumo e busca de conforto pessoal, distanciando-se dos ideais de responsabilidade cívica do *New Deal* (Cohen 2003).

Esse novo cenário de prosperidade e otimismo encontrou suporte na popularização do automóvel e no desenvolvimento de um sistema viário federal eficiente, que, juntamente com a disseminação do ar-condicionado em regiões subtropicais, consolidou Miami Beach como um destino acessível e atraente durante todo o ano (Fig.1). Miami Beach viveu, assim, um segundo grande ciclo de crescimento nos anos 1950, solidificando uma nova tipologia: os hotéis-balneário, vastas construções projetadas especificamente para o lazer e o consumo da nova classe média.

Figura 1. Brochura promocional de turismo à cidade de Miami, Flórida. © Créditos. Morris Lapidus Papers.

Dentro desse contexto, Morris Lapidus emergiu como arquiteto paradigmático da modernidade progressista em Miami Beach. Sua experiência prévia com espaços comerciais foi aplicada e expandida nos hotéis-balneário, concebidos para estimular a classe média a consumir lazer, entretenimento e experiências de hospitalidade. A arquitetura de Lapidus expressava o otimismo populista, transformando o edifício em objeto social e de consumo. Seus hotéis, como o *Fontainebleau* e o *Eden Roc* tornaram-se ícones do estilo de vida moderno da Flórida, refletindo a tropicalidade artificial e o *glamour* aspiracional do pós-guerra (Fig.2).

Figura 2. Anúncios de jornal: inauguração dos hotéis Fontainebleau (1954) e Eden Roc (1955). © Créditos. New York Times.

4. ANÁLISE ARQUITETÔNICA E CULTURAL DOS HOTÉIS-BALNEÁRIO

4.1. Arquitetura do Merchandising e Experiência do Usuário

No mundo moderno da metade do século XX, a identidade não era herdada, mas construída pelo indivíduo. Miami Beach tornou-se palco ideal para a expressão desse novo estilo de vida, onde o hotel-balneário (Figs.3-4) se consolidou como uma tipologia arquitetônica moldada pelo consumismo em massa. Lapidus compreendeu e formou essa vida moderna do pós-guerra, transformando a arquitetura em um objeto de experiência e consumo.

Figura 3. Hotel Fontainebleau, Cartão-postal: "O Aristocrata dos Hotéis da Flórida". Localização em "Millionaire's Row", destacando vistas privilegiadas (mar/Indian Creek) e amplas áreas de lazer. © Créditos. Morris Lapidus Papers.

Figura 4. Perspectiva do Hotel Eden Roc. Localização estratégica em "Millionaire's Row", ao norte do Fontainebleau, ilustrando vistas privilegiadas (mar/Indian Creek) e amplos espaços recreativos. © Créditos. Morris Lapidus Papers.

Figura 5. Hotel Fontainebleau. Perspectiva colorida do saguão principal, Morris Lapidus. © Créditos. Bass Museum of Art.

Figura 6. Hotel Fontainebleau. Fotografia de clientes no saguão principal, 1954. © Créditos. Miami Florida Archives.

Seus projetos são caracterizados por uma tipologia que desprezou os paradigmas convencionais do modernismo austero. Lapidus, que se autodenominava o “pai do *merchandising* moderno” (Morris Lapidus Photograph Collection), adotou soluções híbridas e abertas, priorizando a experiência sensorial do usuário sobre dogmas estéticos.

O vocabulário arquitetônico e decorativo de Lapidus foi minuciosamente elaborado para criar experiências imersivas e teatrais. Corredores curvos, escadarias dramáticas e *lobbies* amplos (como a *Stairway to Nowhere* do Fontainebleau) criavam uma narrativa contínua, conduzindo e coreografando o hóspede pelo espaço (Figs.5-6). O consumo, mais do que o uso funcional, refletia identidade social e valores. Essa teatralidade buscava transportar o hóspede para locais distantes e exóticos, ao mesmo tempo que reforçava o *glamour* do cenário tropical de Miami Beach, combinando humor e luxo em ambientes ricos em detalhes (Friedman 2010, 148–85). Essa abordagem se tornou emblemática da experiência do *American Dream*.

A tipologia de Lapidus se distingue ainda pela flexibilidade espacial, fugindo do funcionalismo rígido ao configurar espaços comuns para múltiplas funções, e pela profunda integração com o lazer. Áreas externas, piscinas e jardins eram planejados para incentivar o convívio social, tratando o hotel como um ambiente de lazer autossuficiente (Fig.7).

Figura 7. Hotel Fontainebleau. Cartão-postal. © Créditos. Morris Lapidus Papers.

4.2. A Fachada como Billboard e o Impacto Automobilístico

Os hotéis de Lapidus foram intrinsecamente influenciados pela cultura automobilística emergente. A popularização do carro nos anos 1950 transformou hábitos urbanos e moldou o desenho de Miami Beach, favorecendo hotéis autossuficientes, localizados em grandes lotes e com fácil acesso. No pós-guerra, a rua manteve um papel central na cultura de consumo.

Os hotéis-balneário rompem com a continuidade urbana dos hotéis anteriores, refletindo a dispersão suburbana e condensando a experiência de lazer dentro do complexo. As fachadas foram planejadas como elementos arquitetônicos de recepção, com letreiros grandiosos e iluminados, transformando-se em verdadeiros *outdoors* que transmitiam luxo, *glamour* e teatralidade (Fig.8).

Figura 8. Hotel Eden Roc, 1955. Fachada e letreiro. © Créditos. Esto.

A composição arquitetônica guiava o movimento do automóvel até a entrada principal sob coberturas escultóricas de concreto armado, combinando funcionalidade e espetáculo. O Eden Roc exemplifica essa estratégia: fontes e estátuas, colunas e balaustradas ornamentadas com luminárias de mármore (Fig.9). Cada detalhe era projetado para seduzir e emocionar o hóspede, integrando o *design* à publicidade e *marketing* para estabelecer uma identidade coesa de modernidade tropical.

Figura 9. Hotel Eden Roc, 1955. Entrada. © Créditos. Esto.

4.3. Inovação Formal: Curvas, Teatralidade e Modernidade Tropical

O empreendimento para o *Fontainebleau* almejou ser o maior e mais glamoroso de Miami Beach. Lapidus estava determinado a não projetar a forma do edifício como uma "caixa", buscando uma solução arquitetônica que expressasse "um período de férias despreocupado, um sentimento de deleite, 'away from home', distante da rotina, para poder desfrutar de uma grande experiência" (Morris Lapidus Photograph Collection; Lapidus 1996, 237). Lapidus revelou que seu trabalho era sempre uma "forma plástica moldada pela característica mais importante dos meus edifícios, os interiores, para os quais todos os edifícios são projetados" (Lapidus 1996, p. 294). Sua paixão e interesse pelo projeto de interiores eram superiores ao da arquitetura e estavam no desenvolvimento de suas plantas.

Figura 10. Hotel *Fontainebleau*. 1954. Planta do saguão principal. © Créditos. Morris Lapidus Papers.

A análise detalhada das plantas baixas dos saguões dos hotéis *Fontainebleau* e *Eden Roc* revela o método de Lapidus de manipular e subverter os princípios do *International Style*. Embora a estrutura rígida de grelhas em concreto armado, um princípio da planta livre moderna, seja evidenciada nas áreas de serviço, Lapidus intencionalmente a camuflava nas áreas públicas. Seu processo envolvia a criação meticulosa de formas curvilíneas e oblíquas sobre a grelha estrutural retangular. Essa estratégia resultava na eliminação de qualquer vestígio visual do efeito estrutural das colunas pela ação da curvatura dos ângulos retos formados por duas paredes perpendiculares, restituindo a sugestão de massa e solidez e apagando o aspecto moderno do edifício com um gesto que reforçava o símbolo de tradição. A paixão de Lapidus estava nos interiores e no desenvolvimento dessas plantas, pois era ali que ele sabia conduzir os usuários através de espaços com efeito cinematográfico e teatral. Essa abordagem buscava eliminar a regularidade da malha estrutural por meio de ornamentos, cores e texturas, transformando o interior moderno em uma vestimenta de camadas decorativas (Mello 2018) (Figs.10-11).

Figura 11. Hotel Eden Roc. 1955. Planta do saguão principal. © Créditos. Morris Lapidus Papers.

4.4. O Racionalismo Estrutural Desmascarado: Curvas, Teatralidade e Forma Escultórica

Enquanto Lapidus ocultava a malha estrutural em seu interior, a forma externa fazia o movimento oposto: celebrava a plasticidade e a força do concreto armado em um desafio aberto aos princípios puristas do modernismo.

O resultado da forma externa foi uma estrutura de amplos elementos horizontais e blocos verticais de serviço colocados na curva tensa do edifício, um gesto formal que rompe com a ortogonalidade da rua. Essa curva, que Lapidus via como uma forma orgânica e acolhedora, interrompe a parede na *Collins Avenue* e cria um *staccato* nas varandas voltadas para o mar, aumentando a percepção de escala e movimento do complexo.

A modernidade tropical é alcançada por meio dessa arquitetura gestual e maximalista, que utiliza a plasticidade do concreto armado para criar arcos, curvas, planos sanfonados e outros detalhes escultóricos que expandem o repertório formal da cultura de consumo do pós-guerra (Morris Lapidus Photograph Collection; Lapidus 1996, p. 238) (Fig. 12). A maestria e a ousadia formal de Lapidus em desafiar o cubo branco e adotar volumes curvos encontraram inspiração na obra de arquitetos contemporâneos de vanguarda, como Oscar Niemeyer (Cook [1970?]; Cook, Klotz 1973, 147–177). Ao adaptar as potencialidades

escultóricas e a liberdade formal do concreto armado a uma estética de luxo e espetáculo, Lapidus produziu uma obra que é, simultaneamente, profundamente moderna em sua engenharia e expressivamente ornamental em sua linguagem.

Figura 12. Hotel Fontainebleau. Fachada principal e escada de acesso à área recreativa externa. © Créditos. Gottschon-Schleisner, Inc.

4.5. Impacto e Legado

A obra de Morris Lapidus redefiniu a percepção da arquitetura hoteleira, mostrando que o hotel-balneário poderia ser simultaneamente funcional, recreativo e profundamente teatral. Suas intervenções consolidam a ideia de que a arquitetura pode criar experiências memoráveis, capazes de atrair e encantar visitantes em escala global.

O legado de Lapidus reside em sua rejeição ao dogma modernista e na sua adesão à cultura de massa. Ele provou que a arquitetura pode ser um poderoso instrumento de *merchandising*, transformando a fantasia do *American Dream* em realidade construída. Sua obra, portanto, é crucial para a compreensão da identidade icônica de Miami Beach como destino turístico, e oferece subsídios para o estudo da intersecção entre projeto arquitetônico e a sociedade de consumo.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A investigação sobre a arquitetura hoteleira de Morris Lapidus em Miami Beach demonstra que esta obra é um marco na consolidação da identidade moderna da cidade no pós-guerra, simbolizando um estilo de vida otimista, progressista e voltado ao consumo de lazer. O problema de pesquisa central foi respondido através da análise de duas dimensões.

Na dimensão histórico-cultural, o trabalho confirma o alinhamento de Lapidus com o crescimento da nova classe média americana, impulsionada por incentivos federais e a difusão do automóvel. Lapidus transformou o hotel-balneário em um palco de espetáculo e consumo em escala monumental, legitimando o lazer como componente central da identidade nacional do pós-guerra.

Na dimensão disciplinar, a análise formal revelou que Lapidus subverteu a rigidez do *International Style*, priorizando a experiência sensorial, a teatralidade e o ornamento. Este estudo reposiciona sua obra: o que foi estigmatizado pela crítica, torna-se um ícone legítimo de uma modernidade tropical e populista que dialogava com seu público.

A principal contribuição é resgatar Lapidus como figura central da modernidade progressista em Miami Beach. Sua arquitetura traduz o otimismo social em formas exuberantes, consolidando o modelo do hotel-balneário temático espetacular como um fenômeno arquitetônico global, com impacto em destinos como Las Vegas e o Caribe.

Em suma, este trabalho demonstra que a obra de Lapidus não é um desvio, mas sim uma vertente legítima e híbrida da modernidade que abraçou o desafio do caráter regional. O uso estratégico do concreto armado para a forma e dos interiores decorados forjou um regionalismo arquitetônico voltado para o lazer e o consumo, que é inseparável do imaginário da Flórida, e que continua a moldar a imagem global de Miami Beach.

REFERÊNCIAS

- Bass Museum of Art Collection. Miami Beach, FL.
- Cohen, Lizabeth. *A Consumer's Republic: The Politics of Mass Consumption in Postwar America*. Nova York: Knopf, 2003.
- Cook, John W. "Morris Lapidus: Architecture as Intentional Nonsense." Trabalho departamental, Department of History of Art, Yale University, New Haven, [1970?].
- Cook, J. W., e Heinrich Klotz. *Conversations with Architects: Philip Johnson, Kevin Roche, Paul Rudolph, Bertrand Goldberg, Morris Lapidus, Louis Kahn, Charles Moore, Robert Venturi & Denise Scott Brown*. 2ª ed. Nova York: Praeger, 1973.
- Esto. *Ezra Stoller Archive*.
- Friedman, Alice T. "Introduction." In *American Glamour and the Evolution of Modern Architecture*, 1-37. New Haven: Yale University Press, 2010.
- Gottscho-Schleisner, Inc. Fotografias. *Library of Congress*. Washington, D.C.
- Lapidus, Morris. *An Architecture of Joy*. Miami: E. A. Seemann Publishing, 1979.
- . *Too Much Is Never Enough: An Autobiography*. Nova York: Rizzoli, 1996.
- Mello, Márcia Maria Lopes de. "Modernidade, colagem e tropicalidade: os hotéis de Morris Lapidus em Miami nos anos 1950." Tese de Doutorado – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2018. <https://doi.org/10.11606/T.16.2019.tde-16012019-092152>.
- Miami Florida Archives. Miami, FL.
- Morris Lapidus Papers. Special Collection Research Center, Syracuse University Libraries. Syracuse, NY.
- Morris Lapidus Photograph Collection. Department of Drawings & Archives. Avery Architectural and Fine Arts Library, Columbia University, Nova York, NY.

New York Times (1923–Current file). ProQuest Historical Newspapers. Nova York, NY.

Scully, Vincent. "Prefácio." In *Conversations with Architects*, por J. W. Cook e Heinrich Klotz, 7–8. 2ª ed. Nova York: Praeger Publishers, 1973.

BIOGRAFIA

Márcia Lopes de Mello, Ph.D., possui formação multidisciplinar em Arquitetura pela Universidade de São Paulo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, University of Miami (EUA) e Erasmus University Rotterdam (Holanda). Sua trajetória orienta sua prática profissional, pesquisa e docência. Atuou como arquiteta no Brasil e nos Estados Unidos e lecionou em instituições como Mackenzie, Belas Artes de São Paulo, Miami Dade College e Florida International University, sendo atualmente professora na Miami University. Sua pesquisa, centrada na modernidade do século XX e na contemporaneidade, articula urbanismo, arquitetura e interiores, explorando as relações entre espaços urbanos e interiores — "a cidade em seus interiores".